

6-SHO‘BA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

**ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ -
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ**

Жабборова Элмира Рашидовна

Джизакский филиал Национального Университета Узбекистана

ejabborova83@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассматривается успех применения новых образовательных, информационно - коммуникативных технологий в процессе обучения.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, образовательные программы, компьютерные технологии.

В настоящее время большое внимание уделяется человеку как личности – его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному потенциалу.[1]

Образование должно не только вооружить учеников знаниями, но и обеспечить его умственный рост. Целевая направленность научно-творческих способностей студентов на основе усвоенных знаний, требует от каждого педагога большого опыта, научного потенциала творения. Значит, в целях повышения мыслительной активности студента мы должны проводить каждое занятие не просто так, а с установкой, что мы готовим грамотных специалистов с высшим интеллектуальным потенциалом, являющихся нашим будущим и опорой, продолжателем общества.

Устойчивое развитие образования - непрерывный процесс обучения и исследования, развития специальных навыков, формирование жизненной позиции и ценностей.[2]

Устойчивое развитие образования обеспечивает развитие системного, критического и творческого мышления и отношения к жизни, понимания местных и глобальных проблем, что является необходимым условием для деятельности в интересах устойчивого развития.

Информационные технологии - процессы накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных средств. Они характеризуется средой, в которой осуществляются, и

компонентами, которые она содержит: техническая среда (вид используемой техники для решения основных задач); программная среда (набор программных средств для реализации ИТО); предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, техники, знания); методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.).

Информация – все те сведения, которые уменьшают степень неопределенности нашего знания о конкретном объекте.

Информатизация – 1) процесс интенсификации производства и распространения знаний и информации, основанный на использовании ИКТ; 2) процесс широкомасштабного использования ИКТ во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни общества с целью повышения эффективности использования информации и знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций и государства и создания предпосылок перехода России к информационному обществу. Информационная технология (ИТ) – система процедур преобразования информации с целью формирования, организации, обработки, распространения и использования информации. Основу современных ИТ составляют: - компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам; - хранение больших объемов информации на машинных носителях; - передача информации на любое расстояние в ограниченное время. Информационные технологии обучения - совокупность методов и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и представления информации, расширяющей знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими и социальными процессами.

Информационные технологии как один из компонентов целостной системы обучения не только открывают возможности разнообразия учебной деятельности, но и позволяют по новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения.

Информатизация образования является актуальным и значимым вопросом в современном мире и отмечается как одна из приоритетных задач современного общества. Это обеспечивает активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества.

В современной системе образования использование информационно-коммуникационных технологий как инструмента, повышающего эффективность обучения, неоспоримо. При этом информационные технологии повсеместно используются как для поддержки традиционной системы образования, так и для внедрения новой модели - дистанционного

обучения.

ИКТ значительно увеличивают степень производительности труда в науке и образовании за счет:

- упрощение и ускорение процессов обработки, передачи данных;
- обеспечение правильности и качества решаемых задач;
- возможности реализации ранее решаемых задач;

Таким образом, следует по-новому позиционировать информационно-технологические процессы в сфере образования и объективно подойти к ходу информатизации.

Использование компьютерных средств влияет на способы деятельности учителя. Пользовательских знаний и умений при работе с компьютером для профессиональной деятельности мало. От него требуется еще и знаний и умений использовать их в процессе учебного процесса и организации самостоятельной познавательной деятельности школьников.

Внедрять новые информационные технологии может только тот учитель, который владеет навыками квалифицированного пользователя компьютерной техникой. Будущий учитель должен владеть навыками работы по разнообразным прикладным программным обеспечением, предназначенным для обработки текстовой, графической, звуковой информации, калькуляторов, баз данных, реализации сетевых технологий, а также для структурирования и представления этой информации в различных формах. Усвоенные навыки, он должен уметь использовать для решения своих профессиональных задач.

Список использованной литературы:

1. Жабборова, Э. и Эрнazarова М. 2022. Педагогические технологии на уроках русского языка. *Общество и инновации*. 3, 4/S (май 2022), 251–256.

2. Psychological Features of Learning in The Process of Education. Zhabborova Elmira Rashidovna, Ernazarova Marhabo Norboevna. 2022/1/12 *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*

3. Абасова, С.Э. Применение новых информационных технологий в дистанционном обучении / С.Э. Абасова, С.Г. Абдуллаев // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2011. - № 11

4. Инновационные технологии в образовании / Под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. / Сост. Земцов Д.И. - М.: МАКС Пресс, 2011. -141 с.

5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC

USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

9. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Nakoik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

10. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

11. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

12. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

13. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

14. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

15. Kuchkarov T. Narshaxiyning—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

16. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.